

<http://doi.org/110.5281/zenodo.10.5281/zenodo.17294983>

urn:lsid:zoobank.org:pub:2F7215B6-E18F-40AC-B1BE-FE127D31A861

УТОЧНЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИДИ РОДУ *SCARABAEUS* (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) В УКРАЇНІ: ВИКЛЮЧЕННЯ *S. SACER* З ФАУНІСТИЧНИХ СПИСКІВ

Б. М. Васько

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б. Хмельницького, 15
Київ, 01054 Україна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8103-9067>E-mail: bogdan.vasko@gmail.com

Васько, Б. М. Уточнені відомості про види роду *Scarabaeus* (Coleoptera: Scarabaeidae) в Україні: виключення *S. sacer* з фауністичних списків. — Детальне вивчення всього наявного колекційного матеріалу роду *Scarabaeus*, що зберігається в колекціях Є. М. Савченка та В. Лазорка, підтвердило відсутність *Scarabaeus sacer* Linnaeus, 1758 у цих колекціях. Під час ретельного перегляду матеріалу виправлено помилкові ідентифікації та надано огляд публікацій, що стосуються видів цього роду в Україні. Отримані дані описано та проілюстровано. Ця праця в першу чергу має на меті надати рекомендації щодо корекції списків для включення до наступного видання Червоної книги України.

Ключові слова: жуки-гноїовики; колекційний матеріал; помилкова ідентифікація; Червона книга України; поширення.

Vas'ko, B. N. Revised Records of *Scarabaeus* (Coleoptera: Scarabaeidae) in Ukraine: Exclusion of *S. sacer* from Faunistic Lists. — A thorough examination of all available collection materials on the genus *Scarabaeus*, stored in the collections of E. M. Savchenko and V. Lazorko, confirmed the absence of *Scarabaeus sacer* Linnaeus, 1758 in these collections. During the detailed review of the material, misidentifications are corrected and an overview of publications concerning species of the genus in Ukraine is provided. The obtained data are described and illustrated. This work primarily serves to provide recommendations for correcting the lists to be included in the next edition of the Red Book of Ukraine.

Key words: dung beetles; collection material; misidentification; Red Book of Ukraine; distribution.

Вступ

Рід *Scarabaeus* Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Scarabaeini) — морфологічно одноманітна група жуків-гноїовиків середнього або великого розміру, з одноманітно-темним забарвленням тіла. Статевий диморфізм слабо виражений. Систематика та склад роду неодноразово переглядалися. Згідно з останніми даними «Каталогу життя» — *Catalogue of Life* (Bánki, O. et al., 2025), рід налічує 66 видів, переважно з Афротропічного регіону. У Палеарктиці відомо до 20 видів, в Україні підтверджено існування одного виду; вказівки про інші види потребують підтвердження.

У публікаціях щодо знахідок жуків-скарabeїв у світовій та вітчизняній літературі початку-середини

XX століття видова назва *Scarabaeus sacer* Linnaeus, 1758 використовувалася для декількох морфологічно близьких видів. Зокрема, *Scarabaeus typhon* (Fischer von Waldheim, 1823) (*Ateuchus*) не відрізнявся від *S. sacer* та зазначався як синонім останнього (Hochhut, 1873; Куликовський, 1897; Кизерицькій, 1915, Савченко, 1931, 1933, 1934, 1938; Медведєв, 1933), або наводився як «раса» *S. sacer* (Janssens, 1940, 1941; Balthasar, 1963 (part.)). У подальших публікаціях *S. typhon* вже виділявся як окремий вид, але в деяких роботах нерідко фігурував під назвою *Scarabaeus affinis* Brullé, 1832 (*Ateuchus*) (Balthasar, 1963 [— *affinis* (part.)]; Медведєв, 1965). Видовий статус цього виду був відновлений у сучасних публікаціях (Кабаков, 1980, 2006; Baraud,

1992, Zidek & Pokorný, 2004, 2008, Catalogue..., 2016, тощо), а назва *S. affinis* є його синонімом.

Наразі види, схожі на *Scarabaeus sacer*, розрізняються переважно за відмінностями в будові едеагусів самців.

Слід зауважити, що в колекційних матеріалах Є. М. Савченка роду *Scarabaeus* відсутні екземпляри з Житомирщини, Черкащини, Чернігівщини, Криворіжжя, багатьох пунктів Одещини, на які він посилався у своїх публікаціях (Савченко, 1931, 1933, 1934, 1938). Цей факт, на мою думку, є дуже важливим, оскільки посилення на ці локалітети, особливо точки знахідок на Житомирщині та Чернігівщині, цитувалися в подальших публікаціях та слугували північною межею поширення виду на території України. Проте, за відсутності матеріалу, ці вказівки неможливо верифікувати (або перевірити). Водночас, колекція доповнена, ймовірно, у пізніші роки, екземплярами зі зборів та колекцій Кістяківського, Шарлеманя, Гулінова, Богачова та інших дослідників. Препарування та подальше вивчення показало, що майже всі наявні екземпляри з колекцій Є. Савченка та В. Лазорка належать до найбільш мезофільного та широко поширеного виду *S. typhon*. Вид морфологічно дуже подібний до *S. sacer* та близький до нього, надійно відрізняється за аедеагусами самців та деякими іншими морфологічними ознаками. На основі колекційних та власних даних, а також численних

публікацій уточнено можливість поширення цього виду на території України. Частина наведеного в роботі матеріалу публікується вперше.

Для фауни України в різні роки та різними авторами наводилася можливість існування трьох видів роду *Scarabaeus* та одного роду *Ateuchetus*, що ще більше вносило плутанину з коректним визначенням матеріалу та вказівками про поширення цих видів у межах країни. Докладніше кожен вид розглянуто в наступних розділах цієї публікації.

Матеріали і методи

Ця стаття базується на матеріалах роду *Scarabaeus* з колекцій: Є. Савченка — Національний науково-природничий музей НАН України (ННПМ) та В. Лазорка — Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (ІЗШК) (рис. 1–3).

Усі екземпляри, що стосуються території України відпрепаровано та етикетовано. Етикетки наведено дослівно для всього вивченого матеріалу.

Едеагуси відокремлено та очищено вручну без хімічної чи термічної обробки, задля уникнення будь-якої деформації, наклеєно на відповідного розміру плашку з цупкого паперу та прикріплено під відповідним екземпляром.

Рис. 1–3. Матеріали по роду *Scarabaeus*: 1 — колекція Є. Савченка (ННПМ); 2, 3 — колекція В. Лазорка (ІЗШК).

Фотографії зроблено автором за допомогою камери Olympus VR-340; зображення мінімально оброблено у програмі Adobe Photoshop (колір та контраст).

Результати і обговорення

За результатами опрацювання колекційних матеріалів С. Савченка, визначених як «*Scarabaeus sacer*», виявлено два види та підтверджено правильність попереднього визначення екземплярів *Ateuchetus armeniacus*.

У процесі опрацювання всіх екземплярів *Scarabaeus* з колекції В. Лазорка виявлено чотири види.

Scarabaeus typhon (Fischer von Waldheim, 1823)

Матеріал. Україна: [Черкаська обл. та р-н] «Трушівці, [Савченко (1938): як «Трумівці»), 1.10.[19]26», 1 ♂ (І. Підоплічко) (ННПМ); «Херсонская» [обл., 1 ♀ (збирач невідомий) (ННПМ); [Запорізька обл., Бердянський р-н] «Андреевка бл. г. Осипенко», 20.06.1943, 1 ♀ (І. Гулинов) (ННПМ); там же, 1 ♂ (І. Гулинов) (ІЗШК); «Distr. Cherson, Soleno-Osernaja Datscha, 3.06.1929», 3 ♂, 2 ♀ (А. Kistjakovskij), 9.06.1929, 1 ♂, 1 ♀ (А. Kistjakovskij), 24.06.1929, 1 ♀ (А. Kistjakovskij), 29.06.1929, 3 ♂, 1 ♀ (А. Kistjakovskij) (ННПМ); «Херсонская обл., Солено-Озёрская дача», 11.07.1962, 1 ♀ (збирач невідомий) (ІЗШК); «Херсонская обл., Ново-Алексеевка, Скадовский р-н.», 1 ♀ (збирач невідомий) (ІЗШК); «Скадовск. р-н, 08.1925», 1 ♂, 1 ♀ (збирач невідомий) (ННПМ); «Укр[аїна], Херсон, жид[івське] — ймовірно, єврейське] кладовище, 14.05.1941», 5 ♂, 4 ♀ (В. Лазорка) (ІЗШК); «Азов. море, остр. Бирючий, 30.06.1956», 1 ♀ (М. Гончаренко) (ННПМ), 3.08.1956, 1 ♂, 2 ♀ (М. Гончаренко) (ННПМ); «Askania Nova», 17.06.1927, 1 ♂, 2 ♀ (Sharlemanj & I. Shepe) (ННПМ); «ins. Dzharlygatsh, Mare Nigrum», 23.06.1927, 1 ♀ (Sharlemanj & I. Shepe) (ННПМ); «Крым, село Танабад, 70 км от Евпатории, 08.1932», 1 ♂ (Н. Губарев) (ННПМ); «Магарач», 1 ♀ (збирач невідомий) (ННПМ); **Греція:** «Athenae (Attica), 08.1919» 1 ♀ (L. Sheljuzhko) (ННПМ); **Російська Федерація:** [Волгоградська обл., Новоаннінський р-н] «ст. Филоновская О.В.Д.», 30.06.1910, 1 ♀ (збирач невідомий) (ННПМ); «Krasnodar, 07.1930», 1 ♂ (А. Bachlenko) (ННПМ); **Казахстан:** [ймовірно Акмолинська обл., Єрейментауський р-н] «Ber-Tshugur, pr. Turgaj, 06.1916», 1 ♂ (L. Panin) (ННПМ); **Арменія:** «Egivan (?)», 1 ♂ (збирач невідомий) (ННПМ); **Туреччина:** «Kazikorogan», 06. 1910, 1 ♀ («*Ateuchus sacer*, Xienzorolski») (ННПМ); **Франція** [Корсика]: «Ajaccio», 1 ♂ (збирач невідомий) (ННПМ).

Загальне поширення: Іспанія, південна та південно-східна Франція, Корсика, Італія, Сардинія, увесь Балканський пів-в, Греція, Болгарія, Угорщина, Румунія, Туреччина, Родос, Україна, Південь Росії, Кавказ, Грузія, Мала Азія, Сирія, Ліван, Ізраїль, Йорданія, Іран, Ірак, Центральна Азія, Монголія, Північний Китай, Корея.

Усього опрацьовано 39 екземплярів з території України та сім екземплярів з інших локалітетів. До цього виду належать також чотири екземпляри без етикеток з колекції С. Савченка та ще два з колекції В. Лазорка. Численні публікації також вказують на наявність лише *S. typhon* на території України (Мартинов, 1997, 2010; Гудим, Шешурак, 2016, 2017). Однак, залишаються невизначеними біологія та сучасний ареал виду в межах України. Так, наприклад, *S. typhon* не реєструється вже щонайменше 20 років на території Одеської області (Трач, Гончаренко, 2005). Мені він відомий зі Степового Криму, Присивашся та Лівобережжя Херсонщини.

Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758

Матеріал. «Sardinien, S^m Teresa, 25.06.1968», 1 ♂ (Т. Paliy) (ІЗШК).

Загальне поширення: Піренейський півострів, південь Франції та Корсика, Італія (включно з Сардинією і Сицилією), Балканський півострів, Греція, Болгарія, Кіпр; Туреччина, Грузія, Вірменія, Сирія, Ізраїль, Аравійський півострів; Північна Африка.

Єдиний екземпляр цього виду знаходиться в колекції В. Лазорка. Мені з території України він невідомий, у переглянутих колекційних зборах не знайдений. На мою думку, всі посилання на цей вид (див. вступ) мають стосуватися *S. typhon*.

Варто зауважити також, що *S. sacer* був включений до Червоної книги України (ЧКУ, 2009) на підставі помилкових даних та посилань, згідно з якими цей вид був поширений на території України. Відповідно до критеріїв МСОП (2017), Червоний список базується на кількісній оцінці чисельності за останній період. За відсутності цих даних можна застосувати, наприклад, регулярну інвентаризацію всієї географічної території, що розглядається. Наразі такої інформації немає про жоден вид роду *Scarabaeus*, навіть про *S. typhon*. Таксон *S. sacer* з великими умовностями можна віднести до категорії «Відомостей недостатньо» — “Data Deficient” (DD), оскільки існуючої інформації про вид суто для території України вкрай недостатньо для оцінки за критеріями.

З огляду на все вищевикладене, пропонується виключити *S. sacer* з майбутніх видань Червоної книги України.

Scarabaeus pius Illiger, 1803

Матеріал. Україна. «Донецкая обл., ст. Розовка, зап. «Каменные Могилы», 24.06.1965», 1 ♂ (збирач невідомий) (ІЗШК); там само, 13.06.1926 «Кд. або Шишкін, або Шмиговський. За щоденником Шмиговського 13 або 17.6.26 (Dolin in lit. 24. П.69)» (рукописна, почерк В. Лазорка) (ІЗШК). **Російська Федерація:** «Кавказ», без дати, 1 ♀ (збирач невідомий) (ІЗШК); «Кавказ, Ставрополь», 06.1925 (А. Богачев) (ІЗШК).

Загальне поширення: Центральна Іспанія, Південна Франція, Північна Італія, Балканський півострів, Греція, Болгарія, Угорщина, південь Словаччини, Румунія; Південна Росія, Північний Кавказ, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Мала Азія, Сирія, Ліван, Йорданія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Афганістан.

Для фауни України вид наводився Є. Савченком (1933, 1938) та С. Медведєвим (1965), але вже на той час існували сумніви щодо правильності визначення та існування виду в межах України (Савченко, 1938). Не виключено, що вид справді певний час був присутній (можливо, завезений) на території Донеччини. Вказівку С. Медведєва (1965) про присутність виду на Закарпатті не підтверджено. Окрім екземплярів з колекції В. Лазорка, інших згадок про вид, тим паче сучасних знахідок, немає.

Scarabaeus babori Balthasar, 1934

Матеріал. Туркменістан, «Krasnovodsk» [Туркменбаші], 06.1954, 1 ♂ («*Scarabaeus sacer* L.»), рукописна, почерк, імовірно, А. Богачова) (ННПМ).

Загальне поширення: Йорданія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Афганістан.

Один екземпляр цього виду знаходиться серед екземплярів у колекції Є. Савченка. Морфологічно близький до попередніх видів.

Scarabaeus transcaspicus Stofa, 1938

Матеріал. «Крым, степная часть, 07.1962, 1 ♂», «*acuticollis*» (рукописна, почерк В. Г. Доліна); «мабуць Чуфут-Кале, збирач не пам'ятає докладно». На зворотному боці: «В. Долін in lit. 19.11.1969» (рукописна, почерк В. Лазорка); «Бахчисарайський район, leg. Leča Rogo (?), В. Долін in lit., 28.01.1969» (рукописна, почерк В. Лазорка); «*Scarabaeus sacer* L., ♂, Gontarenko det., 999 (частково рукописна, почерк А. Гонтаренка); «*Scarabaeus* (s.str) *transcaspicus* Stofa ♂, det. Vasko B. N. 2022» (частково рукописна, підписана автором) (ІЗШК).

Загальне поширення: Афганістан, Іран, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

Один екземпляр цього виду знаходиться серед екземплярів у колекції В. Лазорка. З огляду на цікаву «історію» в супровідних етикетках до виду, я вирішив навести їх повністю та без змін.

Більш раннє визначення виду як *Scarabaeus acuticollis* (Motschulsky, 1849) є помилковим. Згаданий вид дуже подібний та близький до *S. babori* і має майже такий самий ареал.

Водночас, *S. transcaspicus* відрізняється від попередніх видів густішими та довшими чорними або бурочорними волосками на задніх голітках самців, а також більш витягнутим тілом.

Схоже, що це випадок помилкового етикетування. Існування виду на території України малоімовірно.

Ateuchetus armeniacus (Ménétriés, 1832)

Матеріал. «Ananjev, prov Cherson», 18.06.1918, 1 ♂, 1 ♀ (G. Proschiga) (ННПМ).

Загальне поширення: Північна Македонія, Болгарія, Греція, Південна Росія; Туреччина, Сирія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Іран, Ірак; Єгипет (Синайський півострів).

Для України вид наводився за екземплярами з Криму (Кабаков, 1980, 2006), Одеської області та Миколаєва (Васько, 2010). За результатами препарування, я справді можу підтвердити, що екземпляри з колекції Є. Савченка належать до цього виду. Щодо кримських екземплярів, не виключене випадкове завезення з Кавказу; екземпляри з Одеської області та Миколаєва, потребують підтвердження. Сучасних знахідок виду на території України немає.

Висновки та зауваження

Усі посилання на існування *Scarabaeus sacer* на території України стосуються *S. typhon*, що підтверджується численними публікаціями, а також зібраним у різні роки та дослідженим колекційним матеріалом.

Вид *S. sacer* пропонується виключити з майбутніх видань Червоної книги України, оскільки наявна інформація про вид для території України є дуже суперечливою, і її вкрай недостатньо для оцінки за критеріями.

У фауні України підтверджено існування лише одного виду, а саме *S. typhon*. Сучасні межі поширення виду та його біологія на території України невідомі; проведення необхідних спостережень та досліджень наразі неможливе.

Існування видів *S. pius* та *Ateuchetus armeniacus* на території України, попри наявний фактичний матеріал, потребує підтвердження.

Це дослідження виконано в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України в рамках розділу «Пластинчастовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) фауни Лісостепу України» наукової теми № ПІ-50-21 «Ключові групи рослинодіючих та хижих комах фауни України: таксономія, палеонтологія, ідентифікація та інвентаризація (з урахуванням палеарктичної та світової фауни)» (0121U107752), фінансованої Національною академією наук України.

Автор щиро дякує Олександрі Мартинову (ННПМ) за сприяння і допомогу в роботі.

Література

- Васько, Б. Н. 2010. Фауна и экология пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) Правобережной Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 18 (1), 4–86.
- Гудим, А. А., Шешурак, П. Н. 2016. К изучению жесткокрылых (Coleoptera) Национального природного парка «Алешковские пески» (Херсонская область, Украина) *Природничий альманах. Серия: Биологичні науки*. Вып. 23. Видавництво ПП Вишемирський В.С., Херсон, 20–42.
- Гудим, А. О., Шешурак, П. М. 2017. Результати досліджень твердокрилих (Coleoptera) Національного природного парку «Олешківські піски» *Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження – 2017», 14–16 березня 2017 року*. ПП «Рута», Житомир, 66–67.
- Єрмоленко, В. М., Васько, Б. М. 2009. Скарабей священний. В кн.: *Червона книга України. Тваринний світ*. Глобалконсалтинг, Київ, 228 с.
- Кабаков, О. Н., 1980. Ревизия жуков рода *Scarabaeus* L. (Coleoptera, Scarabaeidae) фауны СССР. *Энтомологическое обозрение*, 59 (4), 819–829.
- Кабаков, О. Н. 2006. *Пластинчатоусые жуки подсемейства Scarabaeinae (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) фауны России и сопредельных стран*. Товарищество научных изданий КМК, Москва, 1–374.
- Кизерицкий, В. 1915. Къ фаунѣ жуковъ Полтавской губерніи. *Русское энтомологическое обозрение*, 15 (2), 167–184.
- Куликовский, Е. А. 1897. Материалы для фауны Южной России. *Записки Новороссийского общества естествоиспытателей*, 21 (1), 1–278.
- Мартьянов, В. В. 1997. Эколого-фаунистический обзор пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) Юго-Восточной Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 5 (1), 22–73.
- Мартьянов, В. В. 2010. Уточнение и дополнение к фаунистическому списку пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) Крыма. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 18 (1), 95–106.

- Медведев, С. И. 1933. Матеріали до фауни жуків листовусих (Col., Lamellicornia) північно-східної України. *Збірник праць Зоомузею ВУАН*, 12, 89–119.
- Медведев, С. И. 1965. Сем. Lucanidae, Trogidae, Scarabaeidae. В кн.: *Определитель насекомых европейской части СССР*. Т. II: Жесткокрылые и веерокрылые. Наука, Москва, 163–208.
- МСОП, 2017. *Категорії та критерії червоного списку МСОП: Версія 3.1. Друге видання*. Київ, i–v + 1–36.
- Савченко, Є. М. 1931. Матеріали до фауни Scarabaeidae Волині. *Збірник праць Зоомузею ВУАН. Труды Природничо-Технічного Відділу*, 5, 43–62.
- Савченко, Є. М. 1933. Огляд жуків-листорожців (Coleoptera, Scarabaeidae) Поділля. *Збірник праць Зоомузею ВУАН*, 12, 121–143.
- Савченко, Є. М. 1934. Фауна жуків-листорожців (Coleoptera, Scarabaeidae) Київщини та її зоогеографічний характер. *Збірник праць Зоомузею ВУАН*, 13, 41–85.
- Савченко, Є. М. 1938. Матеріали до фауни УРСР. *Пластинчастовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeidae)*. АН УРСР, Київ, 1–208.
- Трач, В. А., Гонтаренко, А. В. 2005. Жуки-навозники (Coleoptera: Scarabaeoidea: Troginae, Geotrurinae, Ochodaeinae, Aphodiinae, Scarabaeinae) Одеської області. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2004), 12 (1–2), 77–85.
- Balthasar, V. 1963. *Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region. Coleoptera: Lamellicornia. Bd. 1. Scarabaeinae, Coprinae (Pinotini, Coprini)*. Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prag, 391 pp, 24 pls.
- Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Pape, T., Hobern, D., Garnett, S., Little, H., DeWalt, R. E., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Aedo, C., Aescht, E. et al. 2025. Catalogue of Life (Version 2025-08-20). Catalogue of Life Foundation, Amsterdam, Netherlands. <https://doi.org/10.48580/dgsv8>
- Baraud, J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe. Fauna de France 78. Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles & Société linnéenne de Lyon, Lyon, ix + 856 pp., xi pls.
- Hochhuth, I. H. 1873. Enumeration der in den russischen Gouvernements Kiew und Volhynien bisher aufgefundenen Käfer. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 46 (1), 124–164.
- Janssens, A. 1940. Monographie des Scarabaeus et genres voisins (Coleoptera, Lamellicornia). Fam. Scarabaeidae, Subfam. Coprinae, Tribu Scarabaeini. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* (2), 16, 1–81.
- Janssens, A. 1941. Contribution à l'étude des coléoptères lamellicornes. III. Le Scarabaeus sacer Linné et le formes voisines. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, 17 (25), 1–8.
- Löbl, I., Löbl, D. 2016. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera Vol. 3. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden, 1–983.
- Zidek, J., Pokorný S., 2004. Checklist of the genus *Scarabaeus* Linné (Scarabaeinae: Scarabaeini). *Animma. X*, 5, 1–30.
- Zidek, J., Pokorný, S. 2008. Illustrated keys to Palaearctic *Scarabaeus* Linné. *Animma. X*, 27, 1–28.